

НАСЛЕДНОПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ УСВОЈЕЊА**

Апстракт: *Наследноправни однос између усвојеника и усвојиоца, уз одређена одступања, готово да је идентичан односу између детета и његовог биолошког родитеља. Управо кроз наслеђивање долази до изражаја то да сродство засновано усвојењем није у потпуности изједначено са крвним сродством. У овом раду се анализира наследноправни положај усвојеника у односу на усвојиоца и његове сроднике, усвојиоца у односу на усвојеника, усвојеника у односу на своје биолошке родитеље и њихове сроднике и биолошких родитеља у односу на усвојеника, како у домаћем тако и у законодавству других земаља.*

Кључне речи: *усвојење, усвојеник, усвојитељ, наследно право, потпуно усвојење, непотпуно усвојење.*

1. Уводна разматрања

Установа усвојења постоји готово од самог настанка људског друштва, пре појаве права и правног поретка. У зависности од циља који се усвојењем желео постићи, од најширих друштвених и политичких циљева, па до најужих породичноправних и наследноправних, ова установа је мењала своје облике. У складу са циљем коме је у том тренутку служило, усвојење је имало шири или ужи домаћај у праву.

У првобитним гентилним заједницама, интерес генса је био испред интереса појединца. Генс је, поготово када је услед ратова или глади изгубио пуно својих чланова, усвајао припаднике других племена, а све из разлога што племе има веће шансе да опстане уколико има више чланова. Племена која остану без чланова, била су лак плен. Стога су усвајани и ратни заробљеници и бегунци.¹

* masa@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0001-5962-107X

** Рад је резултат истраживања на пројекту „Одговорност у правном и друштвеном контексту”, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу, у периоду 2021-2025. године.

¹ Прокоп, А. (1948), *Усвојење по законодавству ФНРЈ*, Накладни завод Хрватске,

Са настанком првих цивилизација установа усвојења постаје и правно уређена. А стицањем приватне својине од стране појединца, ова установа добија и нову сврху – очување стечених добара и останак истих у породици која их је стекла. Тада се по први пут сусрећу усвојење и наслеђивање, а та веза остаје нераскидива до данашњих дана.

Вавилонско право је уређивало усвојење, али оно што привлачи посебну пажњу је чињеница да је још Хамурабијев законик садржао норме о наследноправним последицама усвојења. Наиме, код нераскидивог усвојења, дете је прекидало све везе са својом претходном породицом, укључујући и наследна права. А код добровољног и некажњивог раскидања усвојења, другим постојећим обликом ове установе, усвојитељ ће дати усвојенику трећину наследног дела покретне имовине која би му припала да је у тој породици остао до оставиочеве смрти, писало је у Хамурабијевом законуку.²

Римско право познавало је два облика усвојења, *adoptio* и *adrogatio*.³ Осврнућемо се само на циљ ове установе у то време и наследноправне последице. У Риму се великом несрећом за претке сматрало изумирање породице јер су тиме били лишавани жртава које би им приносило потомство. Осим тога, чињеница да су у Риму најчешће усвајане одрасле особе мушког пола, које су често имале и своје породице и потомство, јасно говори да је циљ био породици без потомства наћи наследника који ће осим култа предака наследити и имовину породице у коју ступа.⁴

Усвојење је имало овај циљ, да породици без потомства обезбеди наследника, све до прошлог века. Два велика рата оставила су за собом много сирочади којима је требало наћи дом. Тада се основна сврха усвојења мења и дете без родитељског старања долази у фокус. Државе једна за другом забрањују усвојење пунолетних особа и најбољи интерес детета постаје једино битан.

2. Наследноправне последице усвојења у домаћем праву – осврт на ранија решења

Српски грађански законик из 1844. год. предвиђао је два облика усвојења, потпуно и непотпуно усвојење. Осим два основна облика,

Загреб, стр. 7-9.

² Николић, Д. (2011), *Историја права: стари и средњи век*, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, стр. 58.

³ Више о томе: Китановић, Т., Игњатовић, М. (2013), *Еволуција установе усвојења од римског до савременог права*, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2013.

⁴ *Ibid.*

законик је предвиђао и трећи облик који је само носио такав назив, а заправо је представљао оно што ми данас називамо хранитељством.⁵ Потпуним усвојњем између усвојиоца и усвојеника настајала су сва правна дејства идентична оним код односа између родитеља и детета. За разлику од потпуног усвојења каквог данас познајемо, где се успоставља сроднички однос између усвојеника и усвојиоца и његових сродника, у то време је сродство настајало само између усвојеника и усвојиоца. Код непотпуног усвојења су могла бити уговорена различита одступања у складу са вољом страна уговорница, под условом да су ова одступања била у складу са моралом, јавним поретком и природом усвојења.⁶

Усвојење по овом законуку у великој мери се разликовало од усвојења какво су нормирала буржоаска законодавства тога доба. Чињеница да није прописано да усвојилац мора бити без властите брачне деце, што је другим законима било предвиђено, као и да нису одређене високе године старости за усвојиоца, може се тумачити на више начина. Сматрало се да тиме што је изоставио да као претпоставку за усвојење одреди чињеницу да усвојилац нема властитих потомака законодавац наноси штету управо брачним потомцима усвојиоца. Наиме, услед усвојења се брачним потомцима умањивао наследни део, али је постојала и могућност, с обзиром на неравноправност полова, да женско дете усвојитеља остане и без свог законског наследног дела услед усвојења особе мушког пола.⁷

Према Српском грађанском законуку наследна права из односа насталог потпуним усвојењем у свему одговарају наследним правима између крвних сродника. Усвојеник и његови потомци заједно са осталим мушким крвним потомцима усвојиоца наслеђивао је у првом наследном реду. Међутим, иако ово питање није било изричито регулисано у Српском грађанском законуку, по свему судећи, усвојилац није стицао наследна права према усвојенику и његовим потомцима, нити су они могли наслеђивати усвојичеве крвне сроднике. Наследна права између усвојеника и његових биолошких родитеља и њихових сродника није престајала заснивањем усвојења, те су и они имали међусобно право наслеђивања.⁸

⁵ Видети: Српски грађански законик из 1844. год. (СГЗ).

⁶ Чл. 136 СГЗ.

⁷ Прокоп, А., *Породично право- Усвојење*, Школска књига, Загреб, 1963. год., стр. 38.

⁸ Видети: Ђеранић, Д., *Наследноправна дејства усвојења*, докторска дисертација одбрањена на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2015. год.

Чланом 410 Српског грађанског законика уређено је како треба поступити у случају да наступи смрт усвојеника који иза себе није оставио потомство. Сву заоставштину наследили би потомци његових усвојилаца, а тек ако они нису могли или нису хтели да наследе, заоставштина би се делила на два дела. Бестеретно стечена добра припала би усвојоцу и његовим сродницима, а оно што је стекао сам припало би његовим крвним сродницима.⁹

Код непотпуног усвојења су се, између осталих права, могла ограничити и наследна права усвојеника према усвојоцу. Тада су уместо законских одредби о наследноправним дејствима усвојења важиле уговорне одредбе.¹⁰ Закоником је била предвиђена и могућност да усвојилац покрене поступак усвојења у самом тестаменту. У форми своје последње воље завешталац је могао изјавити да жели да усвоји одређено лице. Само лице назначено у тестаменту морало се сагласити са усвојењем, па тек ако се сагласи, ову одлуку разматрају кмет и месни парох, док је коначну одлуку доносио суд.¹¹

Правила о усвојењу предвиђена Српским грађанским закоником примењивала су се читав један век, све до 1946. године када је социјалистичка Југославија донела Закон о неважности предратних правних прописа и оних донетих за време окупације којим је омогућена примена Законика све док се не донесу нови прописи. Нови закон којим је на јединствен начин регулисана област усвојења донет је већ наредне године под називом Закон о усвојењу.¹² У послератном времену, када је немали број деце остао без родитеља, главни циљ усвојења престаје бити продужење породице већ збрињавање незбринуте деце. У складу

⁹ „Дете усвојено има право на наследство поочима и поматере своје. У случају смрти без деце и потомства не само од поочима и поматере наслеђено, но и оно, што сам стече и приплоди, прелази на потомке поочима и помајке. Ако ли ових нема, онда је у тековини и приплоду његовом преча његова него ли поочима и помајчина родбина. Наслеђено пак добро од поочима и помајке прелази на родбину њихову по законом реду, а не на родбину његову.“, чл. 410 Српског грађанског законика.

¹⁰ „...са погодбом и на неке услове, који се или с родитељима малолетника, или с тутором и заступником и судом или са самим пунолетником учинити могу. И права овога усвојења тумаче се од чести по изложеним основама горњим од чести по природи посла и погодбе. У случају сумње прече је тумачење на корист усвојенога него усвојитеља.“, чл. 143 Српског грађанског законика.

¹¹ „Ако би ко посредством тестаментa кога усвојити желео, то се онда сматра као једноставна воља поочима и помајке, за које савршену снагу изискује се још и саизвољење друге стране, којим је оно условљено.“, чл. 146 Српског грађанског законика.

¹² Видети: Закон о усвојењу, *Службени лист ФНРЈ*, бр. 30/47 и 24/52. Касније преименован у Основни закон о усвојењу (ОЗУ).

са новим циљем усвојења законодавац прописује да је могуће усвојити само малолетно лице и да усвојење мора бити корисно за усвојеника.¹³

Овај закон је предвиђао само непотпуно усвојење, које је било заступљено у својој ужој и широј варијанти. Разлика између ова два подоблика непотпуног усвојења била је у могућности искључења или ограничења наследних права усвојеника према усвојиоцу, као и у могућности задржавања сопственог или узимања презимена усвојиоца. Заснивањем усвојења се између усвојеника и његових потомака, са једне, и усвојиоца, са друге стране, стварају права и обавезе која по закону постоје између родитеља и деце. Међутим, однос сродства, па тако ни права и обавезе, не настају између усвојеника и сродника усвојиоца. Истовремено, усвојење ни на који начин не утиче на права и дужности усвојеника према својим биолошким родитељима и другим сродницима.¹⁴ По правилу, усвојеник и његови потомци стичу наследна права према усвојиоцу, али према његовим сродницима не. У односу на своје крвне сроднике усвојеник је задржавао наследна права, док је право усвојиоца према усвојенику било у потпуности искључено.¹⁵

Уставном реформом из 1971. год., односно Уставом из 1974. год. дошло је до значајних реформи и прерасподеле надлежности између федерације и република, што је резултирало доношењем нових закона који уређују област усвојења од стране федералних јединица. Ипак, већина нових закона преузела је концепт усвојења из Основног закона о усвојењу.

Једина значајнија новина била је, уз задржавање непотпуног, раскидивог усвојења, увођење потпуног усвојења у сва законодавства федералних јединица. Заснивањем овог облика усвојења између усвојеника и усвојиоца настајала су сва права и обавезе као између детета и родитеља, а усвојено дете у потпуности је изједначено са биолошким дететом усвојиоца. Потпуним усвојењем усвојеник стиче наследноправани положај природних потомака усвојиоца, док оба облика непотпуног усвојења у свим федералним јединицама имају следећа заједничка обележја: непотпуно усвојење не дира у права наслеђивања између усвојеника и његових крвних сродника, усвојеник и његови потомци немају право наслеђивања усвојиочевих сродника и сродници усвојиоца не могу наследити усвојеника и његове потомке.¹⁶

¹³ Ђуретић, Н., *Усвојење – теорија и законодавна пракса*, Аугуст Цесарец, Загреб, 1892. год., стр. 53.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Видети: чл. 19 Основног закона о усвојењу.

¹⁶ Више о томе: Ђуретић, стр. 137-141.

3. Наследноправне последице усвојења у важећем домаћем законодавству

Усвојење је правна установа којом се вештачким, правним путем формира родитељски однос између туђег малолетног детета (усвојеника) и пунолетне пословно способне особе (усвојитеља). Заснивањем усвојења конституише се трајна и нераскидива веза између усвојеника и његових потомака, са једне стране, и усвојоца и његових сродника, са друге стране. Настају сва права и обавезе која постоје између детета и биолошких родитеља и њихових сродника. У тренутку заснивања усвојења усвојеник потпуно напушта породицу својих крвних сродника, са којима га више не везују никаква права и обавезе, и улази у породицу усвојитеља као да је његов биолошки потомак.¹⁷ Установа усвојења данас је регулисана Породичним законом из 2005. год.¹⁸

За пуноважно заснивање усвојења потребно је испунити одређене законом прописане претпоставке. Ове претпоставке се могу сврстати у три сукупине, а то су: претпоставке које се односе на усвојеника (општа подобност усвојеника), претпоставке које се односе на усвојитеља (општа подобност усвојитеља) и претпоставке које се односе на форму усвојења.¹⁹

Усвојити се може само дете у чијем је најбољем интересу да буде усвојено.²⁰ Приликом заснивања усвојења орган старатељства има обавезу да објективно процени најбољи интерес детета у сваком конкретном случају. Уколико орган старатељства процени да, из било ког разлога, усвојење није у дететовом најбољем интересу може одбити захтев за усвојење. Само малолетно дете се може јавити у улози усвојеника, под условом да није одлуком суда стекло потпуну пословну способност и пре пунолетства. Осим горње старосне границе, наш законодавац је предвидео и доњу старосну границу. Наиме, не може се усвојити дете пре него наврши трећи месец живота.²¹ Одредба о доњој старосној граници постоји како би се спречиле непромишљене и исхитрене одлуке родитеља. Законодавац даље изричито наводи да се усвојити може само дете које нема живе родитеље, чији родитељи нису познати или је

¹⁷ Драшкић, М. (2018), *Породично право- друго измењено и допуњено издање*, Службени гласник, Београд, стр. 147-148.

¹⁸ Породични закон, *Сл. гласник РС*, бр. 18/2005, 72/2011 – др. закон и 6/2015.

¹⁹ Драшкић, М. *Породично право – друго измењено и допуњено издање*, *op. cit.*, стр. 148.

²⁰ Чл. 89 Породичног закона.

²¹ Чл. 90 Породичног закона.

непознато њихово боравиште, чији су родитељи лишени родитељског права или потпуно лишени родитељске способности и дете чији су се родитељи сагласили са усвојењем.²² Забрањено је усвајање детета које је потенцијалном усвојитељу крвни сродник у правој линији без обзира на степен сродства, или се ради о рођеном брату или сестри, односно брату или сестри по оцу или мајци, детета које је штићеник потенцијалног усвојитеља као и детета које је већ усвојено.²³ Уколико природни родитељи детета нису лишени родитељског права или пословне способности, потребна је и њихова сагласност.²⁴

Усвојитељ у нашем праву не сме бити старији од усвојеника мање од 18 година, односно више од 45 година.²⁵ У улози усвојоца се не може јавити особа која је потпуно или делимично лишена родитељског права, потпуно или делимично лишена пословне способности, лице оболело од болести која може штетно деловати на усвојеника, као и лице осуђено за кривично дело против брака и породице, против полне слободе и против живота и тела.²⁶ Усвојити могу супружници или ванбрачни партнери заједно, а само изузетно, уз дозволу министра надлежног за породичну заштиту и када за то постоје нарочито оправдани разлози и лицу које нема брачног или ванбрачног партнера.²⁷ Надамо се да ће се одредбе нашег закона по питању усвојења од стране особа које немају брачног или ванбрачног партнера ускоро мењати и усагласити са светским трендом где све више држава дозвољава овакво усвојење без посебних дозвола. Подсетимо да је у нашој земљи омогућена биомедицинска оплодња жена које живе саме и без медицински потврђене неплодности, осим, како то професор Поњавић назива „социјалне неплодности“.²⁸ Стога нема оправдања, а посебно узевши у обзир и околност да је све више једнородитељских породица услед све веће стопе развода бракова, да за усвојење детета и даље имамо на снази тако строге норме. Закон даље прописује да лица која су држављани Републике Србије имају предност у односу на стране држављане,²⁹ али

²² Чл. 91 Породичног закона.

²³ Чл. 92, 93 и 94 Породичног закона.

²⁴ Чл. 95 и 96 Породичног закона.

²⁵ Чл. 99 Породичног закона.

²⁶ Чл. 100 Породичног закона.

²⁷ Чл. 101 Породичног закона.

²⁸ Поњавић, З. (2022), *Заснивање једнородитељске породице у контексту биомедицински потпомогнуте оплодње*, Дани породичног права, Зборник радова Правног факултета Универзитета „Џемал Биједић“ у Мостару, Мостар, стр. 20.

²⁹ Чл. 103 Породичног закона.

остаје знак питања да ли се и у којој мери ова одредба у пракси исправно тумачи и примењује. На крају, усвојитељ мора похађати посебан програм припреме за усвојење, осим ако се у овој улози не јавља супружник или ванбрачни партнер родитеља детета.³⁰

Дете се заснивањем усвојења у потпуности интегрише у нову породицу и стиче сва права и обавезе као да је родитељски однос успостављен рођењем. Истовремено, све правне везе између усвојеника и његових природних родитеља се прекидају. Усвојитељи могу одредити и ново презиме усвојенику. Решење о усвојењу представља основ адоптивног сродства између усвојеника и његових потомака и усвојитеља и њихових сродника са потпуно истим дејством као да је реч о крвном сродству.³¹

Наследноправни положај усвојеника и свих његових потомака и усвојилоца и свих његових сродника идентичан је као и у случају природног родитељског односа као основа законског наслеђивања. Према слову закона,³² усвојеник из потпуног усвојења, његови потомци и његови усвојеници из потпуног усвојења и њихови потомци наслеђују усвојилоца и његове сроднике исто као што деца и њихови потомци наслеђују своје родитеље и њихове сроднике. Усвојеник и његови потомци не наслеђују усвојеникове крвне сроднике, нити ови наслеђују усвојеника и његове потомке.³³ Усвојилац из потпуног усвојења и његови сродници наслеђују усвојеника и његове потомке исто као што родитељи и њихови сродници наслеђују своју децу и њихове потомке.³⁴

Закон о наслеђивању регулише и наследноправна дејства непотпуног усвојења, иако такав облик усвојења више није део домаћег породичног законодавства. Разлог за опстанак ових норми у Закону о наслеђивању иако Породични закон више не предвиђа овај облик усвојења је тај што се непотпуно усвојење могло засновати све до 2005. год. Наиме, пре доношења новог Породичног закона у нашој држави је важио Закон о браку и породичним односима³⁵, који је предвиђао постојање два облика усвојења, потпуно и непотпуно. Обзиром да се овај облик усвојења могао

³⁰ Чл. 102 Породичног закона.

³¹ Поњавић, З., Влашковић, В. (2022), *Породично право*, Службени гласник, стр. 235.

³² Закон о наслеђивању, *Сл. гласник РС*, бр. 46/95, 101/2003 – одлука УСРС и 6/2015.

³³ Чл. 34 Закона о наслеђивању.

³⁴ Чл. 37 Закона о наслеђивању.

³⁵ Закон о браку и породичним односима, *Сл. гласник РС*, бр. 22/80, 24/84 - др. закон и 11/88, *Сл. гласник РС*, бр. 22/93, 25/93 - испр., 35/94, 46/95 - др. закон и 29/2001), чл. 151-199.

засновати све до 2005. год., у пракси се може поставити питање законског наслеђивања по основу непотпуног усвојења.

Усвојеник из непотпуног усвојења, његови потомци и његови усвојеници из потпуног усвојења и њихови потомци, наслеђују само усвојеоца исто као што деца и њихови потомци наслеђују своје родитеље ако та права о усвојењу нису ограничена или искључена. Непотпуно усвојење не смета наслеђивању између усвојеника и његових крвних сродника.³⁶

Усвојилац из непотпуног усвојења и његови сродници немају право да наследе усвојеника. Само изузетно, уколико усвојилац нема нужних средстава за живот, а усвојеник нема наследника из првог наследног реда, усвојилац може у року од једне године од смрти усвојеникове захтевати доживотно уживање на делу заоставштине ако при усвојењу нису била искључена усвојеникова наследна права. Суд приликом одлучивања цени дужину трајања усвојења, обим усвојеникових наследних права, вредност заоставштине и имовно стање наследника позваних на наслеђе. Ако усвојилац умре пре остварења права на наслеђивање, то право не прелази на његове наследнике.

Иако избрисана из породичног законодавства, установа непотпуног усвојења ипак наставља свој живот кроз наследноправне норме, а обзиром да је нови Породични закон ступио на снагу не тако давно, у поређењу са просечним трајањем људског века, сва је прилика да ће у Закону о наслеђивању ова установа остати још пар деценија.

4. Наследноправне последице усвојења у упоредном праву

4.1. Француска

Француски грађански законик предвиђа два облика усвојења, потпуно и непотпуно, такозвано обично усвојење. Потпуним усвојењем усвојеник и његови потомци стичу сва права и обавезе према усвојеоцу и његовим сродницима као и деца усвојеоца. Истовремено са заснивањем усвојења престају сва међусобна права и обавезе, укључујући и законско право наслеђивања, између усвојеника и његових крвних сродника.³⁷

За разлику од потпуног, обично усвојење омогућава усвојење малолетног и пунолетног лица, као и лица које је већ било субјекат потпу-

³⁶ Чл. 35 Закона о наслеђивању.

³⁷ Француски грађански законик/*Code Civil*, чл. 364(1) и 368-1, <https://codes.droit.org/PDF/Code%20civil.pdf>

ног усвојења уколико за то постоје нарочито оправдани разлози.³⁸ Код обичног усвојења, усвојеник задржава сва права према својој природној породици, укључујући и право на наслеђивање.³⁹ Обичним усвојењем, усвојеник постаје законски и нужни наследник усвојитеља, али за разлику од потупног усвојења, усвојеник и његови наследници нису нужни наследници асцендената усвојитеља. У случају смрти усвојеника који није оставио својих потомака, сва добра која је бестеретним путем стекао, дакле наслеђем или поклоном, од усвојица и његових сродника враћају се породици усвојица. А добра која је на добротин начин стекао од својих крвних сродника, враћају се биолошкој породици. Оно што од усвојичеве имовине остане дели се тако што половина припада адоптивној, а половина биолошкој породици.⁴⁰

4.2. Немачка

Немачко право познаје само облик потпуног усвојења, а могу се усвојити како малолетна, тако и пунолетна лица.⁴¹ Заснивањем усвојења се прекидају сви односи, као и сва права и обавезе, између усвојеника и његових потомака са једне стране и његових биолошких родитеља и њихових сродника са друге стране. Усвојеник постаје пуноправни члан усвојичеве породице, те стога стиче право законског наслеђивања. Истовремено, право да наследе усвојеника стичу усвојица и његови сродници. Постоји изузетак од правила да се заснивањем усвојења кидају све, па тако и наследноправне везе између усвојеника и његових биолошких сродника, а тиче се усвојења рођеног детета другог супружника. Тада престају правне везе само између детета и другог биолошког родитеља и његових сродника. Не долази до престанка правних веза између родитеља чији је супружник усвојио дете и његових сродника и детета, стога не престају ни наследноправне везе између ових лица.⁴² До прекида сродничких веза, па тако ни престанка права на наслеђивање, између детета и сродника природног родитеља детета ипак неће доћи уколико је претходни брак престао смрћу, а преминули супружник је за живота издржавао дете.⁴³ Ко у случају смрти усвојеника има

³⁸ Човић, А. (2013). Усвојење у праву Француске, *Увод у право Француске*, Институт за упоредно право, Правни факултет у Београду, Београд, стр. 478.

³⁹ Чл. 364 Француског грађанског законика.

⁴⁰ Чл. 368 - 368-1 Француског грађанског законика

⁴¹ *Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)*, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html.

⁴² Чл. 1755 BGB.

⁴³ Чл. 1756 BGB.

предност у наслеђивању, да ли сродници раније преминулог родитеља на чије је место дошао усвојитељ или усвојилац са својим сродницима, на ово питање немачки законодавац не даје одговор.⁴⁴

На усвојење пунолетних особа се аналогно примењују прописи о усвојењу малолетних лица. Међутим, овај је облик усвојења другачији јер су његова правна дејства непотпуна. Наиме, између усвојеника и усвојоочевих сродника не настаје сроднички однос па тако не настаје ни право на наслеђивање.⁴⁵

4.3. Аустрија

Аустријски грађански законик предвиђа специфичан облик усвојења, настао као резултат вишеструког ревидирања одреби о усвојењу које су изворно предвиђале само непотпуно усвојење. Стога овај облик усвојења предвиђен у Аустријском грађанском закону не можемо сврстати у категорију класичног непотпуног усвојења.⁴⁶

Заснивањем усвојења настаје сроднички однос између усвојеника и његових малолетних потомака, уколико их има, са једне стране и усвојитеља и њихових потомака, док се прекида сроднички однос са биолошким родитељима и њиховим сродницима. Оно што је специфично у аустријском праву је да одређена права и обавезе између усвојеника и биолошких родитеља и њихових сродника ипак остају. Обавеза издржавања детета од стране биолошких родитеља остаје на снази, као и обавеза детета, односно усвојеника, да издржава своје биолошке родитеље, осим у ситуацији када су они у периоду пре заснивања усвојења грубо занемаривали своју обавезу издржавања детета. Истовремено са обавезом издржавања биолошких родитеља постоји и обавеза издржавања усвојитеља.⁴⁷

Наследна права и обавезе између усвојеника и усвојитеља настају заснивањем усвојења, а да се притом наследна права између усвојеника и његових потомака и његових биолошких родитеља и њихових сродника овим чином не гасе.⁴⁸ Предност у наслеђивању имају усвојилац и његови

⁴⁴ Ђеранић, Д., (2020), *Насљедноправне последице усвојења*, Источно Сарајево, стр. 127.

⁴⁵ Видети: Човић, А., (2014), *Усвојење у немачком и аустријском праву*, *Страни правни живот*, год. 58 бр. 3, стр. 285-305.

⁴⁶ Видети: AllgemeinesBurgerlichesGesetzbuch(ABGB), доступно на <http://www.ibiblio.org/ais/abgb.html>.

⁴⁷ Човић, А., *Усвојење у немачком и аустријском праву*, *op.cit.*, стр. 298.

⁴⁸ Чл. 182 ABGB.

потомци у односу на природне родитеље усвојеника и њихове потомке.⁴⁹ Биолошки сродници усвојеника се позивају на наслеђивање тек уколико усвојилац и његови потомци не могу или не желе да наследе усвојеника и његове потомке. Ако су дете усвојила оба супружника, биолошки сродници могу наследити усвојеника само када нема никога од усвојилаца и њихових потомака ко може или жели да наследи. Када се као усвојилац јавља само један супружник, особа која је ступила у брак са једим од биолошких родитеља детета, тада једна половина заоставштине припада усвојоцу и његовим потомцима, док друга половина припада биолошком родитељу који је у браку са усвојоцем и његовом потомству.⁵⁰

4.4. Швајцарска

У швајцарском праву постоји само облик потпуног усвојења. Тренутком заснивања усвојења престају све правне везе између усвојеника и његових биолошких родитеља и сродника, а са њима престаје и право узајамног законског наслеђивања између ових лица. Једини изузетак од овог правила постоји у ситуацији када се у улози усвојоца јавља супружник биолошког родитеља детета, када правне везе, па тако право законског наслеђивања, престају само у односу на родитеља који није у браку са усвојоцем и сроднике тог родитеља. Успостављају се сва права и обавезе између усвојеника и његових потомака и усвојоца и његових потомака. Усвојеник се у швајцарском праву по свим правима и обавезама у потпуности изједначава са биолошком децом усвојоца, што значи да се могу међусобно наслеђивати по правилима која и важе за крвне сроднике.⁵¹

4.5. Русија

Усвојеници и њихови потомци у односу на усвојоце и њихове сроднике потпуно су изједначени у имовинским и личним правима и обавезама са сродницима по пореклу. Усвојена деца губе сва права и обавезе према родитељима и крвним сродницима.⁵² Једино право које

⁴⁹ Чл. 182(б)-2 ABGB.

⁵⁰ Видети: Чл. 182 ABGB.

⁵¹ Zivilgesetzbuch(ZGB), чл. 264-267, https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/20210101/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-24-233_245_233-20210101-de-pdf-a.pdf,

⁵² Семейный Кодекс Российской Федерации, доступно на https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/077f93d2d233131def200436bdeafd727c82cf97/.

усвојеник задржава након заснивања усвојења јесте право на пензију преминулог родитеља.⁵³

Међутим, постоји један изузетак од правила да престаје узајамно законско право наслеђивања између детета и његових биолошких сродника. Наиме, уколико се ради о усвојењу детета свог суприжника од стране очуха или маћехе, биолошки родитељ који је у браку са будућим усвојоцем може захтевати да остану нетакнута сва неимовинска и имовинска права и обавезе, дакле и право наслеђивања, између детета и његовог другог биолошког родитеља. О овом захтеву одлучује суд и то у решењу којим се заснива усвојење.⁵⁴ Чак и да је други биолошки родитељ преминуо, захтев за задржавање права и обавеза између детета и његових крвних сродника могу поднети суду и дететови деда и баба, родитељи преминулог природног родитеља. Суд ће у корист овог захтева одлучити уколико нађе да је то у најбољем интересу детета.⁵⁵ У случају да су приликом заснивања усвојења задржана права и обавезе биолошког родитеља детета, или његових крвних сродника, усвојено дете има право законског наслеђивања према њима, као и они према усвојеном детету. Суд у својој одлуци одлучује и о начину одржавања односа између усвојеног детета и другог родитеља или сродника преминулог родитеља.⁵⁶

Мислимо да овакво законско решење заиста и јесте у најбољем интересу детета и да је, осим у ситуацијама када постоји опасност од било каквог облика насиља у породици, за дете најбоље да има очуване како неимовинске тако и имовинске везе са својим биолошким сродницима. Чињеница да нови партнер биолошког родитеља жели да усвоји дете никако не значи да дете треба изгубити правну везу са својим другим биолошким родитељем. Ипак, ово законско решење по нашем мишљењу има један велики недостатак. Чини се да тиме што је законодавац само једном родитељу, оном чије родитељско право наставља да постоји, дао право да самостално одлучује о судбини односа детета и другог родитеља, чини велику неправду не само биолошком родитељу који то право може изгубити већ пре свега детету.

⁵³ Чл. 138 Породичног закона Русије.

⁵⁴ Чл. 137 Породичног закона Русије.

⁵⁵ Видети чл. 137 ст. 4 Породичног закона Русије.

⁵⁶ Видети: Човић, А., Човић, Д., (2017), *Усвојење у праву Русије, Увод у право Русије*, Београд: Институт за упоредно право и Правни факултет Универзитета у Београду, стр. 329-340.

4.6. Македонија

Македонско право познаје два облика усвојења, потпуно и непотпуно усвојење. Усвојење се дефинише као акт којим се стварају односи који настају чином рађања (потпуно усвојење) или само односи који постоје између родитеља и деце (непотпуно усвојење).⁵⁷

Потпуним усвојењем заснива се однос у коме између усвојеника и његовог потомства са једне стране и усвојитеља и његових сродника са друге стране настају права и дужности која постоје између крвних сродника. Истовремено долази до престанка свих права и дужности између усвојеника и његове матичне породице. Потпуно усвојење је однос трајног карактера и није могуће раскинути га. Наследна права усвојеника и његових потомака, према усвојиоцу и његовим сродницима, као и обратно, у потпуности су изједначена са наследним правима крвних сродника.⁵⁸

Непотпуно усвојење подразумева однос сличан оном који постоји између родитеља и деце. Успоставља се између усвојеника и његових потомака са једне стране и усвојиоца са друге стране. Усвојеник не раскида односе са својим биолошким родитељима. Наследна права усвојеника према усвојиоцу могу бити ограничена ако усвојилац у тренутку закључења усвојења има сопствене деце. Уколико су у тренутку заснивања усвојена усвојеникова наследна права ограничена или искључена, по принципу реципроцитета ће се и право на наслеђивање усвојиоца ограничити или искључити. Са друге стране, ако наследна права усвојеника нису била ни ограничена ни искључена, он и његови потомци према усвојиоцу имају иста наследна права као и биолошка деца, а усвојилац према усвојенику и његовим потомцима као биолошки родитељ. Занимљиво решење постоји када се у улози усвојиоца јављају брачни другови, а ради се о непотпуну усвојењу, када наследна права усвојеника могу бити за сваког од њих појединачно различито одређена.⁵⁹

5. Закључак

Начин настанка усвојења у одређеном правном поретку увек је усклађен са основном сврхом усвојења. Упоредујући како развијање ове уста-

⁵⁷ Чл. 95 ст. 1 Законзасемејството, доступно на <https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/Zakon%20za%20semejstvo-precisten%20tekst.pdf>.

⁵⁸ Игњатовић, М., Стефановски Љ., (2006), Нови концепт усвојења према Закону о изменама и допунама Закона о породици Републике Македоније, Право – теорија и пракса, Универзитет Привредна академија, Нови Сад, том 23, бр. 3-4, стр. 31-32.

⁵⁹ *Ibid.*

нове кроз време, како посматрајући како је различити правни системи уређују, готово да јасно можемо наслутити циљ који је сваки од законодаваца желео да постигне. Чини се да наше законодавство не заостаје за правним системима које смо анализирали у овом раду. Наследно-правне последице усвојења се у другим законодавствима које, као и наш закон, познају само установу потпуног усвојења не разликују пуно у односу на право Србије.

Штавише, можемо бити поносни на чињеницу да су писци Српског грађанског законика, готово читав век пре остатка светске правничке јавности, схватили да је важније детету усвојењем обезбедити родитеље од тога да родитељима без билошке деце обезбедимо дете. Идеја заштите детета без родитељског старања родила се управо на нашим просторима. Овде мислимо на одредбе Српског грађанског законика које се односе на то да је дозвољено особи која има биолошких потомака да усвоји дете, које су, иако на почетку тумачене као неправедне према биолошкој деци усвојиоца, биле норме испред свог времена. У прилог овој тврдњи говори чињеница да су правац развоја ове установе који је наш законодавац тада одабрао следила сва остала законодавства.

На основу свега наведеног у овом раду, можемо закључити да, у смислу наследноправних последица, предност модела потпуног усвојења свакако не значи да је то и једино оправдан модел. Одржавање веза, како личних тако и правних, у случају да је то могуће, са својим биолошким родитељима и сродницима од велике је важности за усвојено дете. Упркос ставу многих аутора да би се сврха потпуног усвојења у потпуности обесмислила уколико усвојеник не би прекинуо све везе са матичном породицом и да се никада, услед сталног подсећања на своје порекло, не би у потпуности уклопио у нову породицу, ми смо другачијег мишљења. Осим у ситуацији када родитељи нису живи или нису познати, за дете је, мислимо, корисније да осим што ће имати контакт са биолошким родитељима и сродницима, што може бити од важности за здрав психолошки и емоционални развој детета, одржи и правну везу са истима. Ово поготово када се у улози усвојиоца јавља нови супружник биолошког родитеља детета, а други родитељ је жив.

Литература

Драшкић, М. (2018). *Породично право – друго измењено и допуњено издање*. Београд: Службени гласник

Буретић, Н. (1982). *Усвојење – теорија и законодавна пракса*. Загреб: Аугуст Цесарец

Игњатовић, М., Стефановски Љ. (2006). Нови концепт усвојења према Закону о изменама и допунама Закона о породици Републике Македоније. *Право – теорија и пракса*. 23 (3-4). 30-38.

Китановић, Т., Игњатовић, М. (2013). Еволуција установе усвојења од римског до савременог права. *Зборник радова Правног факултета у Новом Саду*. 4/2013. 163-184.

Николић, Д. (2011). *Историја права: стари и средњи век*. Ниш: Центар за публикације

Поњавић, З., Влашковић, В. (2022). *Породично право*. Београд: Службени гласник

Поњавић, З. (2022). *Заснивање једнородитељске породице у контексту биомедицински потпомогнуте оплодње*. Дани породичног права, Зборник радова Правног факултета Универзитета „Џемал Биједић“ у Мостару. 13-30.

Прокоп, А. (1948). *Усвојење по законодавству ФНРЈ*. Загреб: Накладни завод Хрватске

Прокоп, А. (1963). *Породично право – Усвојење*. Загреб: Школска књига

Ђеранић, Д. (2020). *Насљедноправне последице усвојења*. Источно Сарајево: Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву

Ђеранић, Д. (2015). *Насљедноправна дејства усвојења*, докторска дисертација. Крагујевац: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Човић, А., Човић, Д. (2017). *Усвојење у праву Русије, Увод у право Русије*, Београд: Институт за упоредно право и Правни факултет Универзитета у Београду

Човић, А. (2014). *Усвојење у немачком и аустријском праву. Страни правни живот*. 58 (3). 285-305.

Човић, А. (2013). *Усвојење у праву Француске, Увод у право Француске*. Београд: Институт за упоредно право, Правни факултет у Београду

Прописи

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), Austrija; <http://www.ibiblio.org/ais/abgbl.htm>.

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Nemačka; https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html.

Code Civil. Француски грађански законик; <https://codes.droit.org/PDF/Code%20civil.pdf>

Zivilgesetzbuch (ZGB), Швајцарска, https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/20210101/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-24-233_245_233-20210101-de-pdf-a.pdf

Семейный Кодекс Российской Федерации, Руска федерација; https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/077f93d2d233131def200436bdeafd727c82cf97/.

Закон за семејството, Република Северна Македонија, <http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/Zakon%20za%20semejstvo-precisten%20tekst.pdf>.

Српски грађански законик (СГЗ) из 1844. год. (*Законикъ грађанскій за Княжество Србско*), https://www.harmonius.org/sr/pravni-izvori/jugoistocna-evropa/privatno-pravo/srbija/Srpski_gradjanski_zakonik_1844.pdf

Закон о браку и породичним односима. *Сл. гласник РС*. Бр. 22/80, 24/84 – др. закон и 11/88, *Сл. гласник РС*. Бр. 22/93, 25/93 – испр., 35/94, 46/95 – др. закон и 29/2001.

Породични закон. *Сл. гласник РС*. Бр. 18/2005, 72/2011 – др. закон и 6/2015.

Закон о наслеђивању. *Сл. гласник РС*. Бр. 46/95, 101/2003 – одлука УСРС и 6/2015.

Закон о усвојењу. *Службени лист ФНРЈ*. Бр. 30/47 и 24/52. (преименован у Основни закон о усвојењу (ОЗУ))

Maša Smiljana Šović, LL.B.,
Teaching Assistant,
Faculty of Law, University of Niš

CONSEQUENCES OF ADOPTION IN SUCCESSION LAW

Summary

The succession law relationship between the adoptee and adopter it is almost identical to the relationship between a child and his-her biological parent, with certain exceptions. The right to inheritance is one of the areas demonstrating that the family relationship based on adoption is not completely equated with blood relations. This paper analyzes the succession-law position of the adoptee in relation to the adoptive parents and their relatives, the position of the adopter in relation to the adoptee, the position of the adoptee in relation to his/her biological parents and their relatives, and the position of biological parents in relation to the adopted person. The author examines the legislation of other countries and the Serbian legislation on this subject matter.

Keywords: *adoption, adoptee, adopter, succession law, full adoption, incomplete adoption.*